

CÓDIGO: HS0335

AUTOR: DIEGO VINICIUS BRITO DOS SANTOS

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO FREITAS

TÍTULO: Democracia em crise: um diagnóstico durkheimiano

Resumo

Essa pesquisa, fruto do Projeto de Pesquisa: “PERDENDO A FÉ NA DEMOCRACIA: repensando a crise da democracia brasileira a partir do conceito de comunicação referente a valores”, possui o objeto de reconstruir e apresentar o conceito de democracia de Émile Durkheim de modo a utilizá-lo como ferramenta de interpretação e diagnóstico das democracias modernas. Essa reconstrução sistemática do conceito de democracia será realizada por meio da análise e apreciação da obra *Lições de Sociologia* (2019), sobretudo das lições sétima, oitava e nona, nas quais Durkheim trata da moral cívica a partir de sua concepção de democracia referente à comunicação.

Palavras-chave: Crise. Democracia. Émile Durkheim.

TITLE: Democracy in crisis: a Durkheimian diagnosis

Abstract

This research, the result of the Research Project: “LOSING FAITH IN DEMOCRACY: rethinking the crisis of Brazilian democracy from the concept of communication referring to values”, has the object of reconstructing and presenting Émile Durkheim's concept of democracy in order to use it as a tool for interpreting and diagnosing modern democracies. This systematic reconstruction of the concept of democracy will be carried out through the analysis and appreciation of the work *Lessons in Sociology* (2019), especially the seventh, eighth and ninth lessons, in which Durkheim deals with civic morality from his conception of democracy regarding communication.

Keywords: Crisis. Democracy. Emile Durkheim.

Introdução

Hoje nos parece fatídica ou próxima da ficção a afirmação de Norberto Bobbio (2017) de que o mundo das democracias ocidentais não está seriamente ameaçado por movimentos fascistas. A maioria das democracias ocidentais sentiram de perto a subversão que movimentos populistas e figuras autoritárias podem lhes proporcionar. A obra *best-seller* “Como as democracias morrem” (2018), dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, nos mostram, às claras, os riscos a que as democracias estão sujeitas.

Bobbio (2017) não endossava diagnósticos, análises e/ou projeções que apontassem para uma crise futura das democracias ocidentais. Para ele, o mais correto era falarmos em transformações e não em crises, porque a crise nos faz pensar em um colapso iminente. A partir dos elementos de seu tempo e lugar histórico, o pensador italiano compreendia que “a democracia não goza no mundo de ótima saúde, como de resto jamais gozou no passado, mas não está à beira do túmulo” (BOBBIO, 2017, p. 23). Nisto, concordamos, mas sem com isso nos desviarmos de uma análise que, longe de ser simplista e que ignora os desafios por vir da democracia, entende a crise enquanto um elemento necessário e importante à compreensão e ao diagnóstico da democracia no tempo presente.

Para Theófilo Machado e Caíque Bellato (2021), a partir das eleições de Recep Erdogan na Turquia, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Viktor Orbán na Hungria, Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil, uma parcela da literatura especializada passou até mesmo a considerar como plausível o fim da democracia. Segundo Pablo Holmes (2019), houve um crescimento expressivo da produção acadêmica dedicada à crise da democracia, tanto na ciência política como na teoria constitucional, especialmente depois da crise financeira de 2008. Contudo, essa tendência se tornou ainda mais inequívoca depois de 2011, com a emergência de novas ondas de protestos antissistêmicos, como as manifestações de junho de 2013 ocorridas no Brasil (DONADON, 2016).

Em contrapartida ao que pensava Bobbio nos anos de 1980, temos hoje uma vasta literatura que nos fornece elementos sólidos para pensarmos a crise e um possível fim da democracia. Entretanto, organizar e analisar esses elementos não significa decretar o fim da democracia, ao contrário, pois, quando tomamos a crise como um elemento necessário e importante ao diagnóstico da democracia no tempo presente, criamos oportunidades de pensarmos contramedidas que inviabilizam sua corrosão e seu fim. É consenso que a democracia ideal ainda não é, ela está em vias de ser, por isso que procuramos aperfeiçoá-la constantemente (BAQUERO, 2008). Nesse sentido, quando Levitsky e Ziblatt (2018) nos mostram como as democracias morrem, eles também nos possibilitam pensar e propor contramedidas para salvarmos a democracia (p. 194-218). Como quase todo tratamento a alguma enfermidade passa por um diagnóstico, já que é preciso compreender, a princípio, tanto o paciente quanto a doença, antes de propor

algum tipo de tratamento, iremos retornar à concepção de democracia para (re)conhecer o paciente e sua doença.

Assim, o presente artigo, resultado de uma pesquisa inicial, não pretende fazer um check-up completo da democracia, mas, por meio do pensamento de Émile Durkheim, pretende evidenciar uma concepção conceitual que proporcione entender a democracia a partir da proposta de comunicação entre Estado e sociedade elaborada na obra *Lições de Sociologia* (1899-1900), sobretudo nas lições sétima, oitava e nona, onde Durkheim entende que uma democracia desenvolvida necessita de órgãos de comunicações colocados entre o Estado e o resto da sociedade. Assim, nesta pesquisa, tomaremos esses órgãos de comunicação, frutos da vontade política de homens associados, enquanto um dos principais elementos que proporcionam uma democracia madura e saudável.

Metodologia

Essa pesquisa é fruto do Projeto de Pesquisa: “PERDENDO A FÉ NA DEMOCRACIA: repensando a crise da democracia brasileira a partir do conceito de comunicação referente a valores”, iniciado em setembro de 2021 e encerrado em agosto do ano seguinte, o qual possuía o objetivo de reconstruir e atualizar o conceito de democracia de Émile Durkheim de modo a utilizá-lo como ferramenta de interpretação e diagnóstico dos dilemas da democracia hoje. Para alcançar esse objetivo, os pesquisadores realizaram uma revisão dos escritos políticos de Émile Durkheim, bem como seminários temáticos de estudos, oficinas de métodos de leitura e de interpretação de textos científicos.

No andamento da pesquisa, o projeto também contou com a participação de discentes do curso de graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Linha de Pesquisa Estado, Governo e Sociedade por meio do Grupo de Pesquisa Social da UFRN (GPS) nos seminários e nas oficinas, o que proporcionou maior qualidade dos debates realizados e trocas de ideias de grande valia ao objetivo do projeto.

A partir dos encontros de pesquisa semanais, realizado por meio de videoconferências em decorrência do período pandêmico pela qual passamos nos dois anos, conseguiu-se revisar criticamente o conceito de democracia no pensamento de Émile Durkheim, ao realizar uma reconstrução sistemática da noção durkheimiana de democracia deliberativa e referente a valores, bem como desenvolver uma atualização da teoria

durkheimiana sobre a democracia a partir de uma interlocução com teorias sociais contemporâneas.

Resultados e Discussões

Na sétima lição de moral cívica, a qual tratará sobre a democracia, Durkheim (2019), resgatando Montesquieu (1996), sugere que devemos conceber, para evitar confusões, as formas de governo (republicano, monárquico e despótico) de outra maneira. Para Durkheim (2019), desde Aristóteles, as formas de Estado foram classificadas de acordo com o número de participantes do governo, assim como sugere Montesquieu (1996) ao colocar que o governo republicano é aquele no qual o povo em seu conjunto, ou apenas um parte do povo, possui o poder soberano; o monárquico é aquele onde um só indivíduo governa, mas por meio de leis fixas e estabelecidas; ao passo que, no despótico, um só indivíduo, sem lei e sem regra, impõe tudo por força de sua vontade e de seus caprichos. Acompanhando o nosso escopo estabelecido, tomaremos a democracia para análise.

Enquanto Montesquieu (1996) entende que, na república, quando o povo em conjunto possui o poder soberano, trata-se de uma democracia, para Durkheim (2019), isso significaria dizer que a democracia seria uma sociedade sem Estado. Em suas palavras: “Não se deve dizer que a democracia é a forma política de uma sociedade que governa a si mesmo, em que o governo se difunde na nação” (*ibidem*, p. 115), ou seja, de que o povo, ou uma parcela do povo, e o Estado sejam a mesma coisa, ou, antes, de que não há Estado, já que é o povo ou uma parcela deste que decide ou que rege o poder, porém, nos diz Durkheim (2019): “Se o Estado está em todo parte, ele não está em lugar nenhum” (p. 115), ou, “Se todo o mundo governa, é porque na realidade não há governo” (p. 116). Para compreender tais afirmações, precisamos entender o que e como Durkheim entende ser uma democracia, porém, deixando a concepção montesquiana de lado.

Precisamos, antes de mais nada, definir o que é o Estado para Durkheim. A princípio, partiremos de uma definição mais geral, para, ao passo que outras concepções sejam apresentadas, afunilarmos e lapidarmos essa definição noutras subdefinições mais compreensíveis. Para Durkheim (*ibidem*, p. 111), de forma clara e objetiva, o Estado “é o órgão do pensamento social”, nele, complementa ele, “tudo é organizado, e, principalmente, tudo se organiza cada vez mais com vistas a prevenir os movimentos irrefletidos” (*ibidem*, p. 112). De forma análoga, se pudéssemos conceber a sociedade como um corpo, o Estado seria sua consciência. À luz dessa analogia, poderíamos afirmar que os órgãos vitais, deste corpo com consciência, seriam as instituições sociais, e as células seriam o povo. Nesse corpo, ou sociedade, poderíamos encontrar

uma certa oposição entre “a vida psicológica difusa do indivíduo e sua consciência clara” (*ibidem*). Nesse sentido, Durkheim nos chama a atenção para esse debate, para a oposição entre “a vida psicológica difusa do indivíduo”, que tende à ação passional e de forma irrefletida, e sua “consciência clara”, que previne ações e decisões irrefletidas.

Nesse sentido, podemos apresentar uma nova definição para o Estado: ele é “um órgão de reflexão” (*ibidem*). Porém, diante dessa definição, deve-se ter claro que o Estado não produz todo o pensamento social, pois, assim como a consciência, que reflete sobre tudo aquilo que lhe chega das entranhas do subconsciente, o papel do Estado é refletir, via assembleias deliberativas, por exemplo, os sentimentos difusos produzidos coletivamente pelo povo e suas demandas. Assim, podemos afirmar que há dois tipos de pensamentos sociais, este que “vem da massa coletiva e está difuso; é feito dos sentimentos, das aspirações, das crenças que a sociedade elaborou coletivamente e que estão disseminados em todas as consciências” (*ibidem*, p. 111), enquanto que o “outro é elaborado no órgão especial que chamamos de Estado ou governo” (*ibidem*). Todavia, deve-se acrescentar que nem sempre o papel do Estado foi refletir sobre o pensamento social do povo ou deste que emana da massa. A origem dessa relação entre o povo e o Estado

foi o fato de que o Estado deixou cada vez de ser o que fora durante muito tempo, uma espécie de ser misterioso para o qual o vulgo não ousava levantar os olhos e que, na maioria das vezes, ele só representava sob a forma de símbolo religioso. Os representantes do Estado eram marcados por um caráter sagrado e, como tais, separados do comum dos homens. Mas, pouco a pouco, pelo movimento geral das ideias, o Estado perdeu essa espécie de transcendência que o isolava em si mesmo. Aproximou-se dos homens, e os homens se aproximaram dele. As comunicações tornaram-se mais íntimas, e foi assim que, aos poucos, estabeleceu-se o circuito que descrevemos há pouco. O poder governamental, em vez de permanecer recolhido em si mesmo, desceu às camadas inferiores da sociedade, recebeu uma nova elaboração, e voltou ao ponto de partida (Durkheim, 2019, p. 114-115).

Até então, autores como Thomas Hobbes (1974) e Friedrich Hegel (1997) apresentaram o Estado como algo sublime, para-além do indivíduo, inalcançável, quase como uma entidade metafísica e autônoma, mas Durkheim percebe que essa concepção não mais se sustenta, pois o povo passou a tomar partido das decisões do Estado. “A partir do momento que o povo se coloca as mesmas questões do Estado, o Estado, para revolvê-las, não pode deixar de lado o que o povo pensa” (*ibidem*), disto resulta a necessidade de uma espécie de “comunicação” entre a população e o Estado.

Essa “comunicação”, que Carlos Freitas (2021) entende ser referente a valores, é o elemento que Durkheim utiliza para redefinir as formas de governo. Essas formas, sob a ótica durkheimiana, não podem ser mais definidas pelo número de governantes, mas

pela comunicação entre o povo e o Estado. É a partir dessa comunicação que podemos reconhecer, inclusive, “uma das características que distinguem o que geralmente se chama de democracia” (Durkheim, 2019, p. 115). Nos é evidente que a sociedade civil, a passos largos, criou mecanismos e instrumentos e que vem lhes aperfeiçoando para que possa estar ciente das decisões e das ações tomadas pelo Estado. Para Durkheim (2019), “Não há Estado tão absoluto, em que os governos rompam todo contato com a multidão de seus membros” (p. 116), porém, podemos conceber “graus” de contato, pois um Estado x pode possuir um grau menos ou mais desenvolvido de comunicação com o povo “pela presença ou ausência, ou pelo caráter menos ou mais rudimentar, menos ou mais desenvolvido de certas instituições destinadas a estabelecer esse contato” (*ibidem*).

As instituições voltadas para a comunicação pública, vistas, por Durkheim (2019), como “órgãos secundários” ou “instituições secundárias”,

são as que permitem ao público seja seguir a marcha do governo (assembleia pública, jornais oficiais, educação destinada a algum dia dar condições ao cidadão para desempenhar suas funções, etc.), seja transmitir direta ou indiretamente aos órgãos governamentais o produto de suas reflexões (órgãos do direito de sufrágio) (*ibidem*).

Todavia, não é somente a sociedade civil que se comunica com o Estado, mas o inverso também é verdade, pois o Estado pode criar mecanismos para se comunicar com a sociedade civil, “Seja por via administrativa, seja por meio de consultas eleitorais, ele é informado sobre o que ocorre até nas camadas mais longínquas e mais obscuras da sociedade” (*ibidem*, p. 120), isso exemplifica outra característica do Estado moderno, a extensividade de sua consciência governamental. Como estamos concebendo as formas de governos por meio da comunicação e não mais pela quantidade de governantes, essa extensividade da consciência governamental também dar-se-á em graus de comunicação, ora em um grau menor, quando a comunicação entre Estado e sociedade civil for mínima, ora em um grau maior, quando a comunicação entre do Estado com a sociedade for maior ou quando abranger toda a sociedade civil. À luz desse pressuposto, Durkheim (*ibidem*, p. 122) afirma que “é um erro acreditar que os governos ditos autoritários sejam onipotentes”, isto é, que sua extensão abrange toda a sociedade, ao contrário, visto que nesse tipo de governo a comunicação entre o Estado e a sociedade é restrita e isolada em si, o que impossibilita uma extensão da consciência governamental para além de si. Contudo, em uma democracia, onde encontramos órgãos de comunicação entre o Estado e a sociedade civil, há uma extensão maior da consciência governamental.

Todavia, embora haja, na democracia, uma extensão maior dessa consciência governamental em decorrência dos órgãos de comunicação, a comunicação que se estabelece entre o Estado e sociedade civil pode ser compreendida como um elemento que pode gerar uma crise na democracia ou o seu retrocesso à sua forma

mais rudimentar ou primitiva. Para compreender isso, Durkheim retorna às formas primitivas de democracia, onde “os chefes políticos são apenas delegados sempre provisórios, sem funções muito especiais. Eles vivem a vida de todo mundo, e suas deliberações decisivas então sob o controle da coletividade inteira” (*ibidem*, p. 124), ou seja, embora todos os membros da comunidade participem da tomada de decisões, não há um Estado ou governo, pois os “delegados” apenas ratificam as decisões tomados por todos. Estado, governo e sociedade são uma coisa só, estão unidos, e “é a vontade da maioria que constitui lei” (*ibidem*, p. 109). O perigo à democracia, tal qual a que conhecemos, está no momento em que o Estado e a sociedade se unem, isto é, quando não há mais um Estado à parte da sociedade, pois, afirma Durkheim (*ibidem*, p. 128):

a democracia supõe um Estado, um órgão governamental, distinto do resto da sociedade, embora intimamente relacionado com ela, e essa maneira de ver é a própria negação de qualquer Estado na nação. Se o Estado só faz receber as ideias e as vontades particulares, a fim de saber quais são as mais difundidas, que têm, como se diz, a maioria, ele não traz nenhuma contribuição verdadeiramente pessoal à vida social.

Em uma forma rudimentar de democracia, onde são os membros da comunidade que decidem e tomam decisões políticas, a vida psicológica difusa e irrefletida da sociedade impera e toda espécie de crise torna-se possível. Para evitar-se isso, é preciso que o Estado seja posto à parte da sociedade, não para “expressar, resumir o pensamento irrefletido da multidão, mas sobrepôr a esse pensamento irrefletido um pensamento mais meditado” (*ibidem*, p. 128-129). A forma como o pensamento irrefletido da sociedade chega ao Estado também é distinto, pois, enquanto que nas sociedades primitivas os seus membros transmitiam suas ideias e seus desejos e vontades diretamente para os “delegados”, nas democracias amadurecidas, essa comunicação é intermediada pelos órgãos de comunicação ou órgãos secundários frutos da vontade política de homens associados.

No parágrafo de abertura da nona lição, que encerra o debate sobre moral cívica, Durkheim (*ibidem*, p. 137) entende que em formas mais rudimentar de sociedade, sem esses referidos órgãos, a democracia era “concebida e praticada de uma maneira que alterava gravemente sua natureza”, já que sem a mediação comunicativa que esses órgãos proporcionam, a “estreita comunicação podia chegar a uma fusão mais ou menos completa” entre Estado e sociedade, o que tornaria o Estado apenas um “decalque da vida subjacente”, visto que seu papel seria reduzido a “traduzir em uma notação diferente o que pensam e o que sentem os indivíduos”. Nas sociedades modernas, essa forma de conceber e praticar a democracia é uma espécie de “desvio da democracia” e mostra o seu “caráter anormal” (*ibidem*, p. 138), pois só podemos conceber uma democracia amadurecida ou distinta de sua forma rudimentar, uma vez

que os órgãos, que se põem entre o Estado e a sociedade civil, são criados para intermediar a comunicação.

À luz disso, a crise ou o mal da democracia, reconhece Durkheim (*ibidem*, p. 140), é produzido pelo “caráter particular de nossa organização atual em virtude do qual o Estado e a massa de indivíduos estão diretamente em relação e em comunicação, sem que haja nenhum intermediário entre eles”. Um outro elemento que também deve ser colocado é a autonomia do Estado em relação aos desejos da sociedade, pois, nas democracias representativas, cabe ao povo, por meio do sufrágio universal, escolher seus representantes. Todavia, uma vez que os representantes sejam eleitos, a exemplo dos deputados, estes devem ter certa autonomia em relação ao povo e se afastar dele, pois, quando os representantes estão “em contato imediato com a multidão inorganizada dos particulares, é inevitável que esta lhes faça a lei”. Este contato imediato não permite ao Estado se afirmar” (*ibidem*, p. 141). Para ambos os casos, a solução seria apenas uma:

É certo, de fato, que o único meio de libertar o governo é inventar intermediários entre ele e o resto da sociedade. Sem dúvida, deve haver comunicação contínua entre ele e todos os outros órgãos sociais; mas é preciso que essa comunicação não chegue ao ponto de fazer com que o Estado perca sua individualidade. Ele deve ter relações com a nação sem se fundir nela. E, para isso, é preciso que eles não se toquem imediatamente (*ibidem*).

Diante disto, a questão que falta é: quais órgãos podem intermediar a comunicação entre a sociedade e o Estado e, sobretudo, que evite que estes se unifiquem? A princípio deve-se supor que, dada a importância dessa comunicação à democracia, os órgãos de comunicação não devem ter um caráter esporádico, pois a comunicação deve ser contínua e ininterrupta. À luz desses dois elementos, Durkheim (*ibidem*, p. 142-144) afirma que esses órgãos devem ser “grupamentos naturais e permanentes” do corpo social. Para ele, existem “dois tipos de órgãos que podem desempenhar esse papel”, os grupamentos puramente territoriais e as corporações profissionais. Porém, em relação aos grupamentos territoriais, Durkheim percebe que há em curso um enfraquecimento destes, já que “os concelhos que presidem à administração desses grupos não estão em condições de concentrar e de expressar a vida geral do país; pois a maneira pela qual a vida está distribuída e organizada não reflete (...) a distribuição territorial do país”. Na impossibilidade dos grupamentos territoriais, teríamos que direcionar às corporações profissionais a responsabilidade de assumir a intermediação e a comunicação entre a massa de indivíduos da sociedade e o Estado, pois, ao contrário do enfraquecimento dos grupamentos territoriais, se percebe que “a vida profissional está adquirindo uma importância cada vez maior à medida que o trabalho se divide mais, há todas as razões para crer que é ela que se destina a fornecer a base de nossa organização política”.

Durkheim (2019, p. 1-57) dedicou as três primeiras lições para apresentar a moral profissional e, nelas, já podemos perceber a importância que o pensador lhe confere em relação com a democracia. Entretanto, é somente nesta nona lição, a última lição sobre moral cívica, que ele apresenta as razões que o leva a considerar as corporações profissionais como adequadas para intermediar a relação entre a sociedade e o Estado. Coloca ele:

A corporação [profissional] e seus órgãos estão sempre em ação e, por conseguinte, as assembleias governamentais que resultassem deles nunca perderiam o contato com os conselhos da sociedade, nunca correriam o risco de se isolar em si mesmas e deixar de sentir logo e intensamente as mudanças que se produzem nas camadas inferiores da população. A independência estaria garantida sem que a comunicação se interrompesse (Durkheim, *ibidem*, p. 145 [acréscimo nosso]).

As corporações profissionais (médicos, professores, metalúrgicos etc.), nesse sentido, são os mais indicados para intermediar a comunicação entre a sociedade e o Estado, pois, assim como a comunicação deve ser ininterrupta, a “vida profissional nunca é suspensa; ela não tem folga” (*ibidem*), porém, para além disso, a vida profissional, em sociedades cada vez mais complexas, tendem à complexidade e à necessidade de uma maior divisão do trabalho. Nessas sociedades, novos trabalhos surgem, alguns se dividem e outros passam por transformações diante do momento histórico e do desenvolvimento tecnológico da sociedade, mas o trabalho não deixa de ser uma constante ininterrupta da vida social. Além disso, Durkheim (*ibidem*) entende que “os laços que nos unem uns aos outros derivam de nossa profissão muito mais do que de nossas relações geográficas”, visto que é evidente que um determinado indivíduo com um determinada profissão criará laços com outros indivíduos que compartilham da mesma profissão independente de sua origem ou nacionalidade. E, por fim, também é notório que as corporações profissionais, ao passo que estão inseridas na vida social, possuem o contato necessário com a sociedade e podem deliberar, refletir e organizar suas demandas para lhes comunicar ao Estado.

À luz disso, podemos concluir que, para Durkheim (*ibidem*, p. 152 [acréscimo nosso]), uma democracia amadurecida e saudável necessita criar órgãos de comunicação entre sociedade e Estado, sendo as corporações profissionais as mais indicadas para tal, pois, “à medida que [esses órgãos] se formam, libertam ao mesmo tempo o indivíduo do Estado e o Estado do indivíduo, e dispensam cada vez mais este último de uma tarefa para a qual ele não é feito”, isto é, proporcionam que o Estado deixe de ser um tradutor do pensamento e dos sentimentos difusos da sociedade. Além disto, a criação e estabelecimento desses órgãos impediriam que Estado e sociedade se fundissem, o que garantiria o pressuposto de toda democracia: que haja uma comunicação contínua e mediada entre o Estado e a sociedade.

Conclusão

Este artigo encerra uma parte importante do objetivo do Projeto de Pesquisa: “perdendo a fé na democracia: repensando a crise da democracia brasileira a partir do conceito de comunicação referente a valores”. Diante dos resultados alcançados por meio dos encontros semanais, da coparticipação dos discentes do curso de graduação em Ciências Sociais da UFRN e dos discentes do PPGCS-UFRN que participam do Grupo de Pesquisa Social da UFRN, da revisão e apreciação dos escritos políticos de Durkheim, conseguiu-se reconstruir e apresentar o conceito de democracia proposto por Émile Durkheim.

Deve-se ressaltar que os resultados a que chegaram os pesquisadores nesse estágio da pesquisa contribuíram à produção de um artigo que busca, dentre outros objetivos, atualizar a teoria durkheimiana da democracia a partir de uma interlocução com teorias sociais contemporâneas, o qual consta nas referências deste artigo e que está disponível nos anais do 45º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Nesse sentido, a partir de ambas as produções, chega-se ao fim do Projeto de Pesquisa com uma revisão sistemática do conceito de democracia para Durkheim e uma sólida atualização da importância e pertinência do pensamento político deste pensador francês para o debate sobre a crise da democracia brasileira.

Ao chegarmos a um diagnóstico sobre a crise da democracia, reafirmamos o que já concluímos: “o conceito de democracia formulado por Durkheim pode se mostrar um meio conceitual útil para um renovado olhar analítico acerca das patologias da democracia contemporânea” e, mais, pois, se esse conceito for atualizado “conforme as exigências teóricas e práticas do conhecimento científico do nosso tempo, a teoria durkheimiana da democracia pode representar um sofisticado esquema de interpretação de dilemas sempre atuais em nossas democracias” (Freitas, 2021). Nesse sentido, esperamos, em uma continuação do Projeto de Pesquisa, alcançar um diálogo mais estreito entre a teoria durkheimiana e os debates atuais sobre a crise da democracia.

Referências

BAQUERO, Marcello. Democracia formal, cultura política informal e capital social no Brasil. **Opinião Pública**, Campinas, v. 14, n. 2, p. 380-413, 2008.

BOBBIO, Norberto. **O futuro da democracia**: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.

DONADON, João Arthur. **Manifestações de junho de 2013**: análise da atuação dos movimentos sociais e antissistêmicos. 2016. 127 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) apresentada à Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

DURKHEIM, Émile. **Lições de Sociologia**. Tradução de Monica Stahel. 3. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019. (Col. biblioteca do pensamento moderno).

FREITAS, Carlos. **Émile Durkheim e a democracia como comunicação referente a valores**: atualizando um clássico. In: 45º Encontro Anual da ANPOCS, 2021, Caxambu. Anais do 45º Encontro Anual da ANPOCS, 2021.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Princípios da filosofia do direito**. Tradução de Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (Clássicos).

HOBBS, Thomas. **Leviatã**: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural e Industrial, 1974. (Col. os pensadores).

HOLMES, Pablo. Existe uma crise da democracia? Um modelo para crises do sistema político. Terceiro Milênio: **Revista Crítica de Sociologia e Política**, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 11-37, 2019.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

MONTESQUIEU. **O espírito das leis**. Apresentação de Renato Janine Ribeiro e Tradução de Cristina Murachco. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. (Paidéia).

RODRIGUES, Theófilo Machado; BELLATO, Caíque. A Crise da Democracia Liberal no Início do Século XXI: Duas Abordagens da Teoria Política. **Agenda Política**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 253-279, 2022.